

Milano University Press

Relazione 2025

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

Milano University Press

Milano University Press è la casa editrice dell'Università degli Studi di Milano dal 2020. Pubblica libri e riviste in modalità diamond senza costi per chi scrive e per chi legge. Le riviste sono pubblicate dal 2008, i libri dal 2020.

I numeri al 31/12/2025

Sezione libri

Libri per disciplina

162
totali

Download 2026: 75.523
Staff: 3 FTE

- Arti
- Filosofia
- Letterature e culture
- Lingue e Linguaggio
- Scienze sociali e Diritto
- Storia
- Pubblicazioni istituzionali
- Scienze
- Scienze applicate
- Medicina

Sezione Riviste

Riviste per disciplina

72
totali

Download 2026: 1.843.288
Staff: 3 FTE

- Arti
- Filosofia
- Letteratura
- Lingue e linguaggio
- Scienze sociali e Diritto
- Storia
- Scienze
- Scienze applicate
- Medicina

ENTRATE

Milano University Press pubblica in diamond open access, senza costi per chi scrive e per chi legge.

Viene però chiesto un **contributo** ad autori e autrici esterni all'Ateneo per la pubblicazione di libri, mentre a redazioni con comitati completamente esterni a Unimi può essere chiesto un contributo annuale per l'hosting sulla piattaforma Riviste Unimi.

Il ricavato viene trattenuto per il 10% dall'Università, mentre il 90% viene reinvestito nelle attività della casa editrice o della Direzione Open Science.

Per la prima volta, nel 2025, è stato richiesto un contributo a una redazione esterna per l'**adesione alla piattaforma Riviste Unimi**, per un importo pari a 1.000 euro. La sezione Libri ha invece richiesto il pagamento di 2.895 euro per le **BPC** (Book Processing Charge) di 2 pubblicazioni di autori non Unimi.

In totale per il 2025 la Milano University Press ha potuto reimpiegare 3.505 euro incassati tramite contributi esterni per sostenere **infrastrutture aperte**:

I proventi derivati dal 5% di **royalties** sul prezzo delle copie stampate ammontano a 8.899 euro.

USCITE

I software OJS e OMP sono open source e non hanno quindi costi.

L'hosting su **server 4Science** (fino a settembre) e **Archimede Infomatica** (da ottobre) per OJS e OMP (sezione riviste + sezione libri), inclusa l'assistenza sul software, è costata circa 39.000 euro.

La sottoscrizione a **Crossref** che include membership e registrazione dei **DOI** per libri e riviste, e utilizzo del software di similarity check **iThenticate/Turnitin** è costata circa 1.900 \$.

Il servizio centralizzato di **impaginazione** fornito da **Ledizioni** è costato circa 67.000 euro per la sezione Libri e 7.700 euro per la sezione Riviste (si considerano le spese sostenute fino a novembre 2025 in quanto rientranti nel budget 2025). A questi costi vanno aggiunti quelli eventualmente sostenuti dalle singole redazioni per il servizio di impaginazione gestito in autonomia.

